

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**¹Атакишизаде С.А.****¹Велиева М.Н.****²Миракилова Д.Б.**¹Азербайджанский Медицинский Университет, г.Баку, Республика Азербайджан²Узбекский научно-исследовательский химико-фармацевтический институт,
Убекистан

e-mail: s.atakishizade@gmail.com uzkfiti2018@rambler.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17312027>

Актуальность: Развитие национального фармацевтического сектора имеет стратегическое, социальное и экономическое значение, в том числе и фармацевтического образования.

Цель исследования: Изучить инновационное развитие фармацевтического образования.

Материалы и методы: Законодательная документация в сфере образования; отчетные документы АМУ, опросные анкеты, **методы** социологического опроса.

Результаты: Азербайджан поэтапно провел инновационные реформы во всех сферах народного хозяйства, и в том числе в сфере образования и науки. В Республике были введены новые государственные образовательные стандарты (ГОС 3-го поколения) в 1998 году с нормированием нагрузки студентов в зачетных единицах и разделением ряда образовательных программ на двухуровневую систему бакалавр-магистр. Подготовка бакалавра осуществляется в течение 4 лет (180 кредитов), магистра 2 года (120 кредитов). С 2012 года добавлен 3-ый уровень докторантура (обучение 3 года). В 2004 году Азербайджан присоединился к Болонской Декларации. На кафедре фармацевтической технологии и управления фармации ведется преподавание на I, II, III, IV курсах: 050806-Фармация на трех языках: азербайджанском, русском и английском. «История фармации и биоэтика»; «Фармацевтическая технология» I, II, III, IV; «Основы фармации»; «Биофармация и фармакокинетика», «Фармацевтическая косметология», «Фармацевтическое законодательство», «Взаимодействие лекарственных веществ», «Фармацевтический менеджмент», «Промышленная технология лекарств»; «Экономика фармации»; а также выборочные предметы «Биотехнология» и «Фармацевтический менеджмент» - для студентов IV курса. Преподавание фармацевтам-магистрам по специальностям НМ-190032 - «Организация фармацевтического дела» и НМ-190030 - «Фармацевтическая технология» по предметам, охватывающие специальные и законодательные учебные дисциплины. Впервые для преподавания были введены новые дисциплины: «История фармации и методология»; «Фармация и нанотехнология»; «Фармацевтический менеджмент»; «Фармацевтическая экономика»; «Фармацевтическая логистика»; «Прогнозирование в фармации»; «Фармацевтическое товароведение»; «Технология нутрицевтических средств»; «Технология парафармацевтических средств»; «Технология фитопрепаратов»; «Биотехнология»; «Лечебно-косметологические средства»; «Косметология»; «Научно-практические проблемы лекарств»; «Биофармацевтические аспекты лекарственных форм»; «Фармацевтическая биоэтика»; «Маркетинговая деятельность на фармацевтическом рынке» для студентов-магистров первого года обучения. Фармацевтам-магистрантам второго года обучения преподаются: «Современные проблемы фармации»; «Государственное регулирование лекарственных средств»; «Управление качеством и фармацевтические системы качества»;

«Фармацевтический маркетинг»; «Организация обеспечения и производства гомеопатических лекарственных средств»; «Технология гомеопатических препаратов»; «Фармация и нанотехнология»; «Валидация процессов производства лекарств»; «Требования GMP для фармацевтического производства»; «Фармацевтический маркетинг»; «Окулярные системы и офтальмологические лекарственные формы»; «Системы доставки лекарств, используемые в стоматологии»; «Искусственный интеллект и аналитика данных в фармации»; «Технология фитопрепаратов»; «Служба аудита в фармации»; «Системы доставки лекарств, биополимеры»; «Применение патентных прав и фармацевтическая промышленность».

Выводы: В Азербайджане успешно и инновационно развивается фармацевтическое образование с утверждением новых учебных стандартов обучения.